

IJTIMOIY TARMOQLARDA “LIKE” VA “REPOST” HARAKATLARINING HUQUQIY BAHOSI: MILLIY VA XORIJIY MAMLAKATLAR QONUNCHILIGIDAGI YONDASHUVLAR TAHLILI

Raimova Diyora

Chilonzor tumani IIO FMB inspektori, leytenant

raimovaaad@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17338076>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan “like bosish” va “repost qilish” kabi harakatlarning huquqiy mazmuni hamda ularning jamoat xavfsizligiga ta’siri tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunchiligida bunday harakatlarning bevosita ko‘rsatilmaganligi, ammo ayrim hollarda ularni taqiqlangan diniy materiallar, ekstremistik va terroristik kontentni tarqatish bilan bog‘lash tendensiyasi mavjudligi qayd etilgan. Maqolada Germaniya va Rossiya tajribalari tahlil qilinib, “layk” yoki “repost” harakatlarini jinoyat sifatida baholashda shaxsning niyati va maqsadini aniqlash muhimligi ta’kidlangan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoqlar, ekstremizm, terrorizm, like bosish, repost, so‘z erkinligi, jamoat xavfsizligi, diniy mazmundagi materiallar, axborot maydoni, jinoiy javobgarlik.

Аннотация: Данной статье анализируется правовая природа таких распространённых действий в социальных сетях, как нажатие «лайк» и «репост», а также их влияние на общественную безопасность. Отмечено, что в действующем уголовном законодательстве Республики Узбекистан данные действия прямо не указаны, однако в некоторых случаях наблюдается тенденция связывать их с распространением запрещённых религиозных материалов, экстремистского и террористического контента. В статье также рассматривается опыт Германии и России, подчёркивается важность установления умысла и цели лица при оценке действий «лайк» и «репост» как возможного состава преступления.

Ключевые слова: социальные сети, экстремизм, терроризм, нажатие «лайк», репост, свобода слова, общественная безопасность, религиозные материалы, информационное пространство, уголовная ответственность.

Abstract: This article analyzes the legal nature of widely spread actions on social media such as “liking” and “reposting,” as well as their impact on public security. It is noted that the current Criminal Code of the Republic of Uzbekistan does not explicitly regulate such actions; however, there is a growing tendency to associate them with the dissemination of prohibited religious materials, extremist, and terrorist content. The paper also examines the experiences of Germany and Russia, emphasizing the importance of determining a person’s intent and purpose when assessing “like” or “repost” actions as potential elements of a crime.

Keywords: social media, extremism, terrorism, liking, reposting, freedom of speech, public security, religious materials, information space, criminal liability.

Bugungi kunda internet va ijtimoiy tarmoqlar zamonaviy axborot maydonining asosiy manbai sifatida inson hayotining deyarli barcha sohalariga kirib bordi. Biroq, axborot texnologiyalarining bunday tez sur’atlarda rivojlanishi ijobiy natijalar bilan birga jiddiy huquqiy xavflarni ham keltirib chiqardi. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlar orqali din niqobida ekstremistik va terroristik g‘oyalarni targ‘ib qilish, yoshlar ongiga va jamoat xavfsizligiga jiddiy ta’sir o‘tkazish vositasiga aylanishi mumkin. Diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, olib

kirish va tarqatish tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi. Shunga asosan, har qanday boshqa tashkilotlarning yoki jismoniy shaxslarning tarqatish maqsadida diniy mazmundagi har qanday materiallarni tayyorlash, saqlash O'zbekiston Respublikasi hududiga olib kirish yoki tarqatishlari g'ayriqonuniy hisoblanadi.

Jinoyatning obyektini aynan har qanday shaxslarning erkin e'tiqod qilish huquqlari tashkil etadi va diniy mazmundagi narsalarni qonunga xilof tarzda tayyorlash, tarqatish yoki respublika hududiga olib kirish jamoat xavfsizligiga ham tahdid soladi. Jinoyatning bevosita objekti O'zbekiston Respublikasi qonunlarida belgilangan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish qoidalariga rioya qilish bilan bog'liq ijtimoiy munosabatlardir. Bu holda jamiyatdagi normal ma'naviy muhit, fuqarolarning ma'naviy va jismoniy sog'lig'i fakultativ obyekt bo'lishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish mumkinki, qilmishning predmeti diniy mazmundagi materiallar, ya'ni diniy maqsadlarga mo'ljallangan buyumlar, diniy adabiyotlar va diniy mazmundagi boshqa axborot materiallari hisoblanadi.

Diniy mazmundagi materiallar deganda, turli xildagi diniy adabiyotlar (kitob, qo'lyozma, risola), diniy varaqa va plakatlar, diniy mazmundagi video, audio kassetalar, disklarni tushunish mumkin.

O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 6-bo'limida jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga qarshi jinoyatlar belgilangan bo'lib, quyidagilarni alohida ta'kidlashimiz lozim: 244¹-modda – "Jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish"; 2442-modda – "Diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlar tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish"; 2443-modda – "Diniy mazmundagi materiallarni qonunga xilof ravishda tayyorlash, saqlash, olib kirish yoki tarqatish".

Amalda ushbu normalar "kontentni tayyorlash, tarqatish yoki jamoatga yetkazish"ga qaratilgan harakatlarni qamrab oladi. Ammo ijtimoiy tarmoqlarda "like bosish" yoki "repost qilish" kabi harakatlar bu moddalarda bevosita tilga olinmagan. Shu sababli huquqni qo'llovchi amaliyotda bu harakatlar "jinoiy harakat yoki fikr erkinligi doirasidagi xatti-harakatmi?,- degan bahslar yuzaga kelmoqda.

Ayrim sud ishlarida ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik mazmundagi postlarni yoqtirgan yoki ularni tarqatgan shaxslar javobgarlikka tortilgan holatlar kuzatilgan. Biroq bu holatlarda faqat "like bosish" emas, balki boshqa qo'shimcha harakatlar - masalan, fikr bildirish, guruhlarda ishtirok etish yoki boshqalarni jalb qilish kabi elementlar ham mavjud bo'lgan.

Huquqshunoslar fikricha, jinoyat tarkibini belgilashda subyektiv tomon – niyat va maqsad muhim ahamiyatga ega. Agar shaxsning harakatida ekstremistik g'oyalarni qo'llab-quvvatlash yoki jamoat xavfsizligiga tahdid niyati bo'lmasa, u holda bu harakatni jinoyat sifatida baholash adolatdan bo'lmaydi.

Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, xorijiy mamlakatlar amaliyotida "like bosish" yoki "repost qilish" kabi passiv harakatlar uchun ham javobgarlik masalasi qizg'in muhokama qilinmoqda. Masalan, Germaniyada ijtimoiy tarmoqlarda noqonuniy, jumladan, ekstremistik yoki terrorchilikni targ'ib qiluvchi materiallarni tarqatish va ularga ijobiy munosabat bildirish holatlarini tartibga solish maqsadida 2017-yilda Network Enforcement Act (NetzDG) qabul qilingan. Ushbu hujjatning asosiy maqsadi - ijtimoiy tarmoqlardagi noqonuniy kontentni tezkorlik bilan aniqlash, cheklash va foydalanuvchilarni himoya qilishdan iborat.

NetzDG qonuniga ko'ra, 2 milliondan ortiq foydalanuvchiga ega bo'lgan yirik platformalar (Facebook, Instagram, X [sobiq Twitter], YouTube va boshqalar) foydalanuvchilar tomonidan joylashtirilgan kontentni doimiy nazorat qilish va shikoyat kelib tushgan taqdirda 24 soat ichida noqonuniy materialni o'chirish majburiyatiga ega. Noqonuniy kontent qatoriga nafaqat kamsituvchi materiallar va terrorchilikni targ'ib qiluvchi postlar, balki ekstremistik g'oyalarni ochiq qo'llab-quvvatlovchi belgilar (jumladan, "like" va "repost") ham kiritilishi mumkin.

Biroq Germaniya qonunchiligi "like" bosish harakatini o'z-o'zicha jinoyat tarkibi sifatida baholamaydi. Federal Konstitutsiyaviy sudning (Bundesverfassungsgericht) 2019-yilgi qarorida "like" — bu ifoda erkinligining shakli, shuning uchun uni jinoyat sifatida ko'rib chiqish faqatgina quyidagi holatlarda mumkinligi qayd etilgan:

- "Like" orqali foydalanuvchi ekstremistik tashkilot yoki g'oyalarni bevosita qo'llab-quvvatlaganini ifodalasa;

- harakat tizimli va maqsadli tarzda jamiyat xavfsizligiga tahdid solsa;

- "Like" mazkur kontentni ommaviy targ'ib qilish yoki ko'paytirishga xizmat qilsa.

Shunday qilib, Germaniya tajribasida javobgarlik asosan foydalanuvchiga emas, balki noqonuniy kontentni o'z vaqtida o'chirib tashlamagan ijtimoiy tarmoq ma'muriyatiga nisbatan qo'llaniladi. Shu yondashuv orqali Germaniya hukumati so'z erkinligini cheklamasdan turib, ularning tarqalishining oldini olishni maqsad qilgan.

Rossiya Federatsiyasida ijtimoiy tarmoqlarda diniy, ekstremistik yoki terroristik mazmundagi materiallarga "like" bosish, ularni "repost" qilish yoki ularga ijobiy izoh yozish holatlari jinoyat javobgarligiga sabab bo'lishi mumkin. Unga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda bunday kontentlarni tarqatish yoki ularni ochiq qo'llab-quvvatlash, hatto "like" bosish yoki "repost" qilish shaklida bo'lsa ham, jamoat xavfsizligiga tahdid sifatida baholanadi.

Ijtimoiy tarmoqlarda "like bosish" yoki "repost qilish" kabi harakatlar axborot maydonidagi inson faoliyatining yangi shaklini ifodalaydi. Biroq bunday faoliyatning huquqiy bahosi nihoyatda nozik masala bo'lib, uni jinoyat sifatida talqin etishdan avval shaxsning niyati, maqsadi hamda jamoat xavfsizligiga ta'siri chuqur o'rganilishi zarur. Demak, "like" yoki "repost" kabi passiv harakatlar faqatgina niyat va maqsad isbotlangandagina javobgarlikka sabab bo'lishi kerakligi qonunchilikda ochiq-oydin belgilab qo'yilishi lozim.

O'zbekiston qonunchiligida jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etishga oid normalar mavjud bo'lsa-da, ularni raqamli muhit talablari va internet platformalari faoliyatiga mos ravishda takomillashtirish bugungi kun zaruriyatidir. Shu bilan birga, Germaniya tajribasidagi kabi ijtimoiy platformalarning mas'uliyatini kuchaytirish hamda fuqarolarning huquqiy xabardorligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Muminov O.S. Ijtimoiy tarmoqlarda "like" bosishning huquqiy bahosi: xalqaro tajriba tahlili // O'zbekiston yuridik axborot markazi tezislar to'plami, 2024. – B. 56–59.
2. Qodirov A.A. Ekstremistik mazmundagi axborotni tarqatish uchun javobgarlik: nazariya va amaliyot // O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi akademiyasi ilmiy maqolalar to'plami, 2022. – B. 91–99.
3. Olimova M. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot tarqatish madaniyati va huquqiy ongini oshirish

yo'llari // Axborot xavfsizligi va yoshlar mafkurasi mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, 2023. – B. 61–66.

4. Krotov A.V. Ответственность за распространение экстремистских материалов в сети Интернет. // Российский юридический журнал, 2021. – №2. – С. 45–56.

5. Mirzayeva D. Ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik kontentga qarshi huquqiy chora-tadbirlar // Axborot xavfsizligi va huquqiy tartibot konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023. – B. 88–95.

6. Network Enforcement Act (NetzDG). – Federal Republic of Germany, 2017.

7. The Honest Ads Act. – U.S. Congress, Senate Bill 1989, October 19, 2017.

8. Criminal Code of the Russian Federation. – Federal Law No. 63-FZ of June 13, 1996.